

Korte update Wikipedian-in-Residence project - juli 2014

Voordat de zomervakantie begint geven we graag een korte update over de voortgang en resultaten van het [Wikipedian-in-Residence project](#) van de KB en het NA.

Workshops, presentaties, kennis, bewustwording, vaardigheden

- Op 24 april jl. vond de goedbezochte [8e introductiecursus](#) plaats, dit keer niet alleen voor KB-NA-medewerkers, maar ook voor collega's van openbare bibliotheken, regionale archieven en andere informatieprofessionals. Eén deelnemster vond deze cursus zo'n succes dat ze Hay had uitgenodigd op 24 juni een introworkshop te komen geven voor [medewerkers van de OBA](#) (Amsterdam).
- Hay heeft hiermee in totaal [129](#) cursisten wegwijs gemaakt in de wereld van Wikipedia, ze hebben samen meer dan 520 bewerkingen gedaan op de Engels- en Nederlandstalige Wikipedia.
- Hay heeft op 22 mei een lunchlezing gegeven bij de Directie Media, Letteren en Bibliotheken van OCW. Daar sprak hij over de meerwaarde van samenwerking tussen erfgoedinstellingen en Wikipedia en wat ze van elkaar kunnen leren.
- Op 16 juni spraken Hay en Tim op de [KVAN-dagen](#), het jaarlijks archiefcongres van de beroepsorganisatie voor archivarissen. Hay [vertelde](#) over hoe archieven de zichtbaarheid en het gebruik van hun collecties sterk kunnen vergroten m.b.v. Wikipedia. Zie zijn [presentatie, vanaf slide 24](#). Tim sprak over de ontwikkeling van [open data](#) in het NA.
- Begin augustus vindt in Londen [Wikimania 2014](#) plaats, de jaarlijkse vijfdaagse bijeenkomst van de internationale Wikimedia-gemeenschap. Helaas zijn de voorstellen die we hebben ingediend niet gehonoreerd (er waren er meer dan 460 dit jaar). Desalniettemin gaan Hay en Olaf aan een interessant [programma](#) deelnemen; naast erfgoed-gerelateerde sessies zijn er ook presentaties, discussies en workshops over [open data](#), [social machines](#) en [open onderwijs](#).

Vrije content & beelddonaties

- In juni hebben de KB en het NA in samenwerking met de [Atlas of Mutual Heritage](#) een beelddonatie aan Wikipedia [gedaan](#). Deze gecoördineerde uploadactie van rechtenvrije afbeeldingen uit onze collecties over het VOC- en WIC-verleden van Nederland heeft de mediadatabank Wikimedia Commons met [2478 afbeeldingen](#) uitgebreid. Het is mooi om te zien hoe snel de beelddonatie door Wikipedia-schrijvers werd [opgepakt](#); binnen 1 week zijn al 36 Wikipedia-artikelen in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Indonesisch met 'onze' afbeeldingen geïllustreerd. Na 2 weken waren dit er al 61. Deze donatie is ook goed door online- en printmedia opgemerkt, getuige [dit overzicht](#). Deze aandacht heeft het aantal bezoekers aan de Atlas of Mutual Heritage verdrievoudigd.

- Eerder dit jaar heeft de KB in relatieve stilte een kleinere beelddonatie gedaan: 145 pagina's uit [Atlas de Wit](#) staan nu integraal op Commons.
- Achter de schermen is er hard doorgewerkt om de categorisering van KB-afbeeldingen op Commons eenduidiger te krijgen. De nieuwe overkoepelende categorie is nu "[Koninklijke Bibliotheek](#)", dus in lijn met hoe de KB internationaal wil optreden. De oude categorienaam "Royal Library, The Hague" is sinds 17 juni niet meer in gebruik en [wijst door](#) naar de nieuwe. Ook is er in de subcategorieën het nodige verbeterd, met name om het hergebruik van KB-afbeeldingen beter te kunnen meten en rapporteren.

Samenwerking, netwerk en projecten

- De zes Nederlandse huiswikipedianen (naast Hay die van de [WSWB](#), [SAE/KIT](#), [Beeld & Geluid](#) en het [Amsterdam Museum](#)) komen nog steeds maandelijks bijeen om activiteiten af te stemmen en gezamenlijke projecten te organiseren. Omdat deze erfgoedinstellingen rijke kaartencollecties bezitten die tot de verbeelding van veel Wikipedia-schrijvers spreken, hebben de WiRs het [Wikiproject Kaarten](#) opgezet. Met dit gezamenlijk initiatief willen ze (historische) kaarten op Wikipedia extra onder de aandacht brengen. De hierboven genoemde beelddonatie van de Atlas of Mutual Heritage is een van de activiteiten uit dit project.
- In het kader van dit project vond 24 mei jl. in Artis [Wiki Loves Maps](#) plaats. Het doel van deze expertmeeting was om historische kaartenskundigen en Wiki-vrijwilligers met interesse in cartografie bij elkaar te brengen. Namens de KB was Marieke van Delft aanwezig om uitleg te geven over de kaarten- en [atlassencollecties](#) van de KB.

Na de zomer

- De inhuur van Hay Kranen zou oorspronkelijk 9 maanden duren, tot eind juni. Dit zal in de praktijk iets langer worden, want na de zomervakantie zal hij in september nog twee weken in de KB en het NA werken om het project af te ronden en de resultaten over te dragen.
- Als gevolg van de introductieworkshop bij de OBA gaat Hay waarschijnlijk nog op 2 september een lezing houden over Wikipedia voor een grotere groep OBA-medewerkers. We bekijken of we deze lezing kunnen openstellen voor een groter publiek.
- Mede door de positieve [tussenevaluatie van het WiR-project](#) (pdf) eind april hebben KB, NA en Wikimedia Nederland op MT-niveau een intentieverklaring afgegeven om 'post-WiR' de samenwerking voort te zetten en te verduurzamen. De drie partijen werken op dit moment aan een notitie die invulling moet gaan geven aan deze ambitie.

Olaf Janssen (KB), Tim de Haan (NA), Hay Kranen (WiR) – 4 juli 2014